

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Kichik gidroelektr stansiyalar va ulardan foydalanish istiqbollari texnik xususiyatlari

Sohibov Medxun Islom o'g'li

Abdixoliqov Erkin Abdixomid o'g'li

Ro'ziyev Asilbek Abdialim o'g'li

Qarshi Muhandislik Iqtisodiyot Instituti Energetika Fakulteti Muqobil energiya manbalari yunalishi talabalari

Gidroelektr stantsiyalar (GES)- bu energiya manbasi sifatida kanal, daryolardagi suv massalari harakati va tolqin harakatlarini ishlatadigan elektro stansiya. Gidroelektr stansiya (GES)- suv oqimining energiyasini gidravlik turbinalar yordamida elektr energiyasiga aylantirib beradigan gidrotexnika inshootlari va energetika jihozlari majmui.

So'nggi paytlarda elektr energiyasi tariflarining o'sishi tufayli amalda bepul energiyaning qayta tiklanadigan manbalari tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

Kichik GES yoki kichik gidroelektrostantsiya (SHPP) - nisbatan oz miqdorda elektr energiyasi ishlab chiqaradigan va quvvati 1 dan 3000 kVt gacha bo'lgan GES negizida qurilgan GES. Barcha mamlakatlar uchun kichik GESning umumiy qabul qilingan tushunchasi mavjud emas, ularning o'rnatilgan quvvati bunday GESlarning asosiy xarakteristikasi sifatida qabul qilinadi.

Kichik gidroenergetika qurilmalari quvvatiga ko'ra quyidagilarga bo'linadi: 100 kVtgacha bo'lgan mini gidroelektrostantsiyalar uchun uskunalari;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

1000 kVt gacha bo'lgan mikro GESlar uchun uskunalar.

Taniqli klassik triadadan: quyosh panellari, shamol turbinalari, gidroelektr generatorlari (GES), ikkinchisi eng murakkab. Birinchidan, ular agressiv sharoitlarda ishlaydi, ikkinchidan, ular teng vaqt davomida maksimal ish vaqtiga ega.

To'g'onsiz GES qurishning eng oson yo'li, chunki. to'g'on qurilishi juda murakkab va qimmat va ko'pincha mahalliy hokimiyat organlari yoki hech bo'lmaganda qo'shnilarning roziligini talab qiladi. To'g'onsiz mini GESlar oqimli deb ataladi. Bunday qurilmalar uchun to'rtta asosiy variant mavjud.

Mini gidroelektrostansiyalarning turlari

Suv g'ildiragi- bu suv yuzasiga perpendikulyar o'rnatilgan pichoqli g'ildirak. G'ildirak oqimga yarmidan kamroq botiriladi. Suv pichoqlarni bosib, g'ildirakni aylantiradi. Bundan tashqari, suyuqlik oqimi uchun optimallashtirilgan maxsus pichoqli turbinali g'ildiraklar mavjud. Ammo bu uy qurilishi emas, balki zavodda ishlab chiqarilgan juda murakkab dizaynlar.

Turli mini-gidrotizimlarning afzalliklari va kamchiliklari gulchambar SHPP aniq: yuqori moddiy iste'mol, boshqalar uchun xavf (uzoq suv osti kabeli, suvda yashiringan rotorlar, daryoni to'sib qo'yish), past samaradorlik. Garland GESi kichik to'g'ondir. Rotor Daria ishlab chiqarish qiyin, ish boshida uni burish kerak. Ammo rotorning o'qi vertikal ravishda joylashganligi va quvvat olishning qo'shimcha viteslarsiz suv ustida amalga oshirilishi jozibador. Bunday rotor oqim yo'nalishidagi har qanday o'zgarish bilan aylanadi.

Shunday qilib, ishlab chiqarish qulayligi va maksimal samaradorlik nuqtai

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

nazaridan minimal xarajat, turdagi konstruksiyani tanlash kerak suv g'ildiragi yoki pervanel.

Kichik GES qurilishi

Kichik GES qurilishi quvvat bloki, suv olish moslamasi va boshqaruv elementlarini o'z ichiga olgan gidravlika blokiga asoslangan. Kichik GESlar qanday suv resurslaridan foydalanishiga qarab, ular bir necha toifalarga bo'linadi:

Gidroagregatlardagi turbinalar turlari.

Eksenel turbinalar;

Radial eksenel turbinalar;

Paqirli turbinalar;

Kaplan turbinalari.

SHPPlar suv bosimidan maksimal foydalanishga qarab ham tasniflanadi:

Yuqori bosim - 60 m dan ortiq;

O'rtacha bosim - 25 m dan;

Past bosim - 3 dan 25 m gacha.

Uskunada ishlatiladigan turbinalar turlari ham mikrogidroelektrostantsiya foydalanadigan suv bosimidan farq qiladi. Pelton va radial eksenel turbinalar yuqori bosimli GESlar uchun mo'ljallangan. O'rta bosimli stansiyalarda aylanma qanotli va radial eksenel turbinalar qo'llaniladi. Past bosimli kichik gidroelektrostantsiyalarda (KES) asosan temir-beton kameralarga aylanma qanotli turbinalar o'rnatiladi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Mini gidroelektrostantsiya turbinasining ishlash printsipiga kelsak, u barcha dizaynlarda deyarli bir xil: bosim ostida suv aylana boshlaydigan turbina pichoqlariga kiradi. Aylanish energiyasi elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun mas'ul bo'lgan gidrogeneratorga o'tkaziladi. Ob'ektlar uchun turbinalar ba'zi texnik xususiyatlarga muvofiq tanlanadi, ular orasida asosiysi suv bosimidir. Bundan tashqari, turbinalar to'plam bilan birga keladigan kamera turiga qarab tanlanadi - po'lat yoki temir-beton.

Mini gidroelektrostantsiyaning quvvati suv bosimi va oqimiga, shuningdek ishlatiladigan turbinalar va generatorlarning samaradorligiga bog'liq. Tabiiy qonunlarga ko'ra, suv sathi mavsumga qarab doimiy ravishda o'zgarib turadiganligi sababli, shuningdek, bir qator sabablarga ko'ra, gidroelektrostantsiya quvvatining ifodasi sifatida tsiklik quvvatni olish odatiy holdir. Masalan, ishning yillik, oylik, haftalik yoki kunlik davrlari mavjud.

Mini gidroelektrostantsiyani tanlashda ob'ektning o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan va quyidagi mezonlarga javob beradigan energiya uskunalariga e'tibor qaratish lozim:

Uskunaning ishlashini nazorat qilish va monitoring qilishning ishonchli va ishlatish uchun qulay vositalarining mavjudligi;

Uskunalarni boshqarish avtomatik rejim agar kerak bo'lsa, qo'lda boshqarishga o'tish imkoniyati bilan;

Gidroelektrik blokning generatori va turbinesi mumkin bo'lgan omillardan ishonchli himoyaga ega bo'lishi kerak favqulodda vaziyatlar;

Kichik GESlarni o'rnatish uchun qurilish ishlarining maydonlari va hajmlari

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

minimal bo'lishi kerak.

Mini GESlardan foydalanishning afzalliklari:

Kichik gidroelektrostantsiyalar ushbu uskunani tobora ommalashtirgan qator afzalliklarga ega. Avvalo, atrof-muhitni muhofaza qilish muammolari nuqtai nazaridan tobora muhim bo'lib borayotgan mezon - mini GESlarning ekologik xavfsizligini ta'kidlash kerak. Kichik GESlar suvning xususiyatlariga ham, sifatiga ham zararli ta'sir ko'rsatmaydi. Kam quvvatli GES o'rnatilgan suv maydonlaridan baliqchilik uchun ham, aholi punktlarini suv bilan ta'minlash manbai sifatida ham foydalanish mumkin. Bundan tashqari, kichik GESlarning ishlashi uchun katta suv omborlariga ehtiyoj qolmaydi. Ular kichik daryolar va hatto daryolar oqimining energiyasidan foydalangan holda ishlashlari mumkin.

Iqtisodiy samaradorlik borasida mikro va mini GESlar bu yerda ham ko'plab afzalliklarga ega. Stansiyalar bilan ishlab chiqilgan zamonaviy texnologiyalar, ishlatish oson, ular to'liq avtomatlashtirilgan. Shunday qilib, asbob-uskunalar odamning mavjudligini talab qilmaydi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, kichik GESlar tomonidan ishlab chiqarilgan oqimning sifati kuchlanish va chastota bo'yicha ham GOST talablariga javob beradi. Shu bilan birga, mini GESlar ham avtonom, ham elektr tarmog'ining bir qismi sifatida ishlashi mumkin.

Kichik GESlar haqida gapirganda, ularning kamida 40 yillik ishining to'liq resursi sifatida afzalligini ta'kidlash kerak va eng muhimi, kichik o'lchamdagi energiya ob'ektlari tegishli hududni suv bosishi va katta moddiy zarar bilan yirik suv omborlarini tashkil qilishni talab qilmaydi.

Kichik gidro elektrstansiyalarni qurish va ularga texnik xizmat kursatishning

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

osonligi hamda moliyaviy tan narxi arzon bo'lishi uning iqtisodiy jihatdan foydaliligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. B.M.Toshmamatov , T.A.Fayziyev, D.N.Mamedova, S.M.Shomurodova, G'.Y.Ro'ziqulov. Yo'nalishga kirish. Qarshi 2021. 114b.
2. Badalov .A.S, Zenkova.V.A, Uralov.B.R, Shaazizova.F.Sh . Hidroelektrstansiyalar (o'quv qullanma). Toshkent-2009, 31b
3. Гидроэлектростанции малой мощности. Под ред. В.В. Елистратова. - Санкт- Петербур, СПбГПУ, 2005, 431с.
4. Muxammadiev M.M., Nizomov O.X. Hidroturbinalar. O'quv qo'llanma.- T., 2006, 152 bet.
5. Губин Ф.Ф., Кривченко Г.И. Гидроэлектрические станции - М., Энергия, 1980, 367 ст.
6. Muxammadiev M.M. Hidroenergetikaga kirish. Ma'ruzalar matni. ToshDTU, Toshkent, 2006, 71 bet.
7. Ильиных И.И. Гидроэлектростанции. – Москва, Энергия, 1978, 322 ст.
8. Карелин В.Я., Волшаник В.В. Сооружения и оборудование малых гидроэлектростанций. - М., Энергоатомиздат, 1986, 268 ст.
9. Шавелев Д.С. и др. Использование водной энергии. – Л., Энергия, 1976,

